

LAPORAN *FIELD RESEARCH*

EVALUASI PENDIDIKAN DI SMK PASUNDAN RANCAEKEK

Disusun sebagai tugas mata kuliah Evaluasi Pendidikan

Dosen Pengampu : Ubaidillah , M.Pd.

Disusun Oleh :

Nurdin Mulyadi 1230205167
Endang Sembada 1230205143
Muarif Syahrudin 1230205175

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH CENDEKIA INSANI
BANDUNG
2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, laporan *field research* “Evaluasi Pendidikan di SMK Pasundan Rancaekek” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bagian dari kegiatan penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pendidikan di SMK Pasundan Rancaekek. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai kondisi pendidikan di sekolah tersebut, serta menjadi bahan masukan yang berguna bagi pihak sekolah maupun pemangku kebijakan pendidikan.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Dosen Pengampu Bapak Ubaidillah M.Pd., yang telah membimbing dan mengarahkan *field research*. Terima kasih kasih yang sebesar-besarnya juga disampaikan kepada semua pihak SMK Pasundan Rancaekek yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini, terutama kepada Kepala Sekolah, guru, dan staf kurikulum.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan laporan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi civitas akademika maupun SMK Pasundan Rancaekek.

Bandung, September 2025

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Fokus <i>Field Research</i>	3
1.3 Metode	4
1.4 Lokasi dan Waktu Penelitian	5
BAB II PEMBAHASAN	6
2.1 Sekilas SMK Pasundan Rancakek	6
2.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	8
2.2.1 Sistem Evaluasi Akademik di SMK Pasundan.....	8
2.2.2 Proses Penyusunan, Validasi dan Bobot Penilaian.....	9
2.2.3 Objektivitas dan Kerahasiaan Nilai	10
2.2.4 Integrasi Nilai Budaya dan Religius dalam Evaluasi	11
2.2.5 Tantangan Administrasi dan Perubahan Kurikulum	12
2.2.6 Dinamika Manajemen Pendidikan di SMK Pasundan	13
2.2.7 Hambatan dan Kendala yang Dihadapi	14
2.3 Implikasi	15
BAB III PENUTUP	19
3.1 Kesimpulan	19
3.2 Saran	20
DAFTAR PUSTAKA	22
LAMPIRAN TRANSKRIP WAWANCARA	25
LAMPIRAN DOKUMENTASI <i>FIELD RESEARCH</i>	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, evaluasi pendidikan bisa diartikan tentang kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

Evaluasi pendidikan merupakan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan proses manajemen pendidikan. Dalam perspektif manajemen pendidikan modern, evaluasi berperan sebagai alat pengendali mutu (*quality control*), serta sebagai dasar untuk perencanaan dan pengambilan keputusan yang tepat dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Menurut Stufflebeam dan Coryn (2014), evaluasi adalah “proses untuk menyediakan informasi yang valid dan berguna dalam pengambilan keputusan.”

Secara konseptual, evaluasi pendidikan tidak hanya mencakup aspek pembelajaran atau hasil belajar peserta didik, tetapi juga mencakup berbagai elemen penting lainnya seperti sarana dan prasarana (fasilitas fisik dan non-fisik), manajemen keuangan (pengelolaan dana BOS, hibah, dana bantuan pemerintah/masyarakat), kurikulum dan proses pembelajaran, manajemen SDM (guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah), hubungan dengan *stakeholders* (orang tua, industri, pemerintah), nilai, budaya, dan karakter lembaga pendidikan.

Evaluasi terhadap elemen-elemen tersebut sangat penting, karena pendidikan adalah sistem yang kompleks dan saling terkait. Kelemahan dalam satu aspek (misalnya sarana atau keuangan) dapat memengaruhi kualitas proses pembelajaran, dan pada akhirnya, hasil pendidikan secara keseluruhan. Dalam manajemen pendidikan, fungsi *controlling* (pengawasan) hanya dapat berjalan dengan baik jika ada data evaluatif yang lengkap dan akurat.

Konteks ini menjadi semakin penting dalam pendidikan vokasional seperti di SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), yang memiliki tantangan dan kompleksitas

tersendiri. Keberhasilan SMK tidak hanya dilihat dari capaian akademik, tetapi juga dari kesiapan kerja lulusan, kemampuan praktik, dan kesesuaian antara kurikulum dengan kebutuhan industri. Oleh karena itu, evaluasi dalam SMK harus dilakukan secara menyeluruh dan kontekstual, mencakup evaluasi kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), evaluasi penggunaan peralatan praktik dan laboratorium, evaluasi pengelolaan program praktik kerja lapangan (PKL), dan evaluasi keterserapan alumni di dunia kerja.

Dalam konteks Manajemen Pendidikan Islam, evaluasi pendidikan memiliki dimensi yang lebih dalam karena berkaitan dengan pencapaian tujuan pendidikan Islam: yaitu pembentukan insan kamil, manusia yang utuh secara jasmani, akal, dan spiritual. Evaluasi pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada *output* akademik, tetapi juga pada pembentukan akhlak, nilai moral, dan kualitas spiritual peserta didik.

Menurut H.A.R. Tilaar (2004), dalam sistem pendidikan Islam, evaluasi juga mencerminkan nilai-nilai tanggung jawab, kejujuran, dan keadilan, yang semuanya harus tercermin dalam proses evaluasi itu sendiri. Sementara itu, Muhaimin (2002) menekankan bahwa manajemen pendidikan Islam harus mengintegrasikan nilai-nilai tauhid, ukhuwah, dan amanah dalam setiap proses, termasuk dalam kegiatan evaluasi. Evaluasi pendidikan Islam mencakup aspek kognitif (ilmu), afektif (sikap), dan spiritual (iman). Evaluasi juga dipandang sebagai sarana muhasabah (introspeksi) dalam upaya menjadi hamba Allah yang lebih baik (Ma'sumah, 2024).

Pemilihan SMK Pasundan Rancaekek sebagai lokasi penelitian sangat relevan karena sekolah ini merupakan representasi dari lembaga yang mengintegrasikan antara pendidikan vokasional (praktik kerja industri), nilai-nilai Islam, dan kearifan lokal Sunda. SMK ini menjadi laboratorium alami untuk melihat bagaimana manajemen pendidikan mampu mengintegrasikan tuntutan dunia kerja, nilai spiritual, dan budaya lokal dalam satu sistem pendidikan. Evaluasi terhadap keberhasilan lembaga ini tidak cukup hanya dari aspek akademik, tetapi juga dari keseimbangan antara keterampilan vokasional, akhlak, dan budaya.

Penelitian ini memiliki urgensi tinggi bagi mahasiswa Program Studi

Manajemen Pendidikan Islam (MPI) karena:

1. Memberikan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana evaluasi dilakukan di lapangan secara nyata, tidak hanya dari aspek nilai Islam, tetapi juga dari sisi manajerial pendidikan.
2. Menjadi referensi dalam merancang model evaluasi pendidikan Islam yang lebih kontekstual dan komprehensif.
3. Membekali mahasiswa dengan keterampilan analisis kelembagaan, baik dari sisi pengelolaan sarana, keuangan, SDM, maupun mutu pendidikan.
4. Mendorong integrasi antara teori dan praktik, terutama dalam pengembangan model manajemen berbasis nilai-nilai keislaman.

Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya sebatas kajian evaluasi terhadap satu lembaga pendidikan, melainkan kontribusi penting dalam teori dan praktik manajemen pendidikan Islam di era modern.

1.2 Fokus *Field Research*

Mengingat luasnya dimensi dan aspek yang terkandung dalam evaluasi pendidikan dalam kerangka manajemen pendidikan, yang mencakup bidang akademik, non-akademik, administratif, hingga kultural, serta mempertimbangkan keterbatasan waktu, sumber daya, dan ruang lingkup penelitian, maka pelaksanaan dan pelaporan *field research* ini difokuskan pada aspek evaluasi pendidikan dalam ranah akademik.

Fokus utama diarahkan pada analisis terhadap sistem penilaian ketercapaian pembelajaran, kesesuaian dan implementasi kurikulum, serta pencapaian tujuan dan sasaran pendidikan, khususnya dalam hubungannya dengan elemen eksternal di luar lingkungan sekolah, seperti dunia industri, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Adapun aspek-aspek lain di luar cakupan tersebut, seperti evaluasi sarana prasarana, keuangan, atau manajemen SDM, tidak menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Meskipun demikian, pembahasan mengenai hal-hal di luar fokus tetap dimungkinkan apabila hal tersebut dinilai relevan dan dapat memperkuat analisis terhadap fokus utama yang telah ditetapkan.

1.3 Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *field research* (penelitian lapangan) untuk memperoleh data secara mendalam mengenai evaluasi pendidikan pada aspek akademik. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara holistik dan kontekstual melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian (Creswell, 2023).

Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui teknik wawancara dan observasi langsung di lokasi penelitian, sementara data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen lembaga Pendidikan, dan literatur-literatur yang relevan. Teknik wawancara yang digunakan bersifat semi terstruktur, yaitu wawancara yang memiliki panduan pertanyaan, namun tetap memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk mengeksplorasi informasi yang lebih dalam (Bogdan dan Biklen, 1992). Wawancara dilakukan dengan informan kunci dari internal sekolah, yaitu Kepala Sekolah, Guru mata pelajaran, serta Staf Kurikulum, yang dianggap memiliki pemahaman mendalam terkait sistem evaluasi pembelajaran, implementasi kurikulum, dan pencapaian tujuan pendidikan.

Selain itu, observasi lapangan digunakan untuk mengamati secara langsung dinamika proses pembelajaran di kelas, praktik penilaian oleh guru, serta implementasi kurikulum dalam konteks pembelajaran vokasional. Observasi dilakukan dengan pendekatan partisipatif non-intervensi, di mana peneliti hadir sebagai pengamat tanpa mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung (Spradley, 1980). Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan terhadap dokumen-dokumen akademik dan administratif sekolah seperti silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), instrumen evaluasi, laporan hasil belajar, serta dokumen kerja sama dengan mitra eksternal. Dokumen ini berfungsi sebagai data sekunder yang mendukung triangulasi temuan dari wawancara dan observasi (Moleong, 2017).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Reduksi data dilakukan untuk memilah data-data yang relevan sesuai dengan fokus penelitian,

kemudian disusun dan disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi atau matriks guna mempermudah proses interpretasi. Setelah itu, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan pola, hubungan, dan kecenderungan yang ditemukan dari hasil analisis data.

Untuk menjaga validitas dan keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan dan mengonfirmasi data dari berbagai sumber (wawancara, observasi, dan dokumentasi) (Patton, 2014).

1.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Pasundan Rancaekek, yang berlokasi di alamat Babakan Radio No.1, RT.06/RW.21, Rancaekek Wetan, Kec. Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan akademik, yaitu karena SMK Pasundan Rancaekek merupakan lembaga pendidikan yang secara khas memadukan pendidikan keterampilan vokasional, nilai-nilai religius Islam, dan kearifan lokal budaya Sunda dalam sistem pendidikannya.

Perpaduan antara tiga unsur tersebut menjadikan sekolah ini sebagai representasi yang relevan dan unik untuk diteliti dalam konteks evaluasi pendidikan, khususnya pada aspek akademik yang melibatkan kurikulum, penilaian, serta pencapaian tujuan pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada dunia kerja, tetapi juga pada penguatan karakter dan nilai-nilai lokal. Selain itu, keberadaan SMK ini sebagai bagian dari jaringan pendidikan Pasundan juga memberikan kekhasan tersendiri dalam model manajemen pendidikan berbasis nilai.

Adapun waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan September 2025, yang secara akademik merupakan waktu yang tepat karena berada di tengah semester ganjil tahun ajaran 2025/2026. Pada periode ini, proses pembelajaran telah berjalan secara aktif sehingga memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih komprehensif terkait implementasi kurikulum, pelaksanaan evaluasi pembelajaran, dan keterlibatan pihak sekolah dalam menjalin hubungan dengan dunia usaha dan industri (DUDI).

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Sekilas SMK Pasundan Rancaek

SMK Pasundan Rancaek, sekolah menengah kejuruan swasta yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah (YPDM) Pasundan Bandung. Sekolah ini secara resmi didirikan pada tanggal 30 Agustus 2013, dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 69815424, dan telah memperoleh izin operasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Secara kelembagaan, SMK Pasundan Rancaek mengusung karakter pendidikan vokasional yang berpadu dengan nilai-nilai religius Islam serta kearifan lokal budaya Sunda, menjadikannya lembaga pendidikan yang tidak hanya menyiapkan peserta didik untuk dunia kerja, tetapi juga menanamkan nilai-nilai etika, spiritualitas, dan budaya lokal. Kombinasi ini menjadi salah satu alasan utama pemilihan sekolah ini sebagai lokasi penelitian, karena relevan dengan konteks kajian evaluasi pendidikan berbasis nilai, keterampilan, dan karakter.

SMK Pasundan Rancaek tidak hanya fokus pada pengembangan keterampilan vokasional, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keislaman dan budaya lokal sebagai bagian dari fondasi pendidikan. Hal ini tercermin dalam nilai filosofis yang diusung sekolah, yaitu: “*Pengkuh Agamana, Luhung Elmuna, Jembar Budayana*”, yang secara harfiah berarti:

- *Pengkuh Agamana*: kuat dalam keimanan dan ketakwaan terhadap ajaran agama,
- *Luhung Elmuna*: luhur atau tinggi dalam ilmu pengetahuan dan wawasan,
- *Jembar Budayana*: luas dalam pemahaman dan pelestarian budaya, khususnya budaya Sunda.

Ketiga nilai ini menjadi landasan filosofis pendidikan di lingkungan SMK Pasundan Rancaek, yang mengintegrasikan kecerdasan spiritual, intelektual, dan sosial-budaya dalam proses pembelajaran. Visi tersebut tidak hanya tercermin dalam simbol dan moto sekolah, tetapi juga diimplementasikan melalui berbagai

kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, seperti penguatan pendidikan karakter Islami, pelestarian kesenian daerah, serta pembelajaran berbasis proyek dan kemitraan industri yang menuntut kecakapan profesional siswa.

SMK Pasundan Rancaekek saat ini memiliki akreditasi "B", yang menunjukkan bahwa sekolah telah memenuhi sebagian besar standar mutu nasional pendidikan, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan lebih lanjut (BAN-SM, 2021). Sekolah ini berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 3.584 meter persegi, dengan fasilitas penunjang seperti ruang kelas, laboratorium, akses internet, dan sumber listrik yang berasal dari PLN.

Jumlah peserta didik yang tercatat di tahun ajaran 2025/2026 sebanyak 701 siswa, terdiri dari 389 siswa laki-lakinya, dan 312 siswa perempuan yang diakomodir 18 kelas atau 8 kelas tiap rombel. Jumlah guru profesional sebanyak 37 orang, dibantu 8 orang tenaga pendidik.

Adapun kompetensi keahlian (jurusan) yang diselenggarakan SMK Pasundan Rancaekek meliputi Bisnis Daring dan Pemasaran (BDP) dan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ), yang keduanya merupakan program yang sangat relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri masa kini.

Dalam aspek sosial dan manajerial, sekolah ini juga dikenal memiliki kebijakan inklusif, salah satunya dengan tetap memberikan hak belajar penuh bagi siswa meskipun menghadapi kendala finansial. Sekolah tidak melakukan diskriminasi terhadap siswa yang memiliki tunggakan biaya (Maulani, 2025). Hal ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan (*equity*) dalam manajemen pendidikan, serta memperkuat nilai-nilai humanistik dan keberpihakan terhadap hak pendidikan semua siswa.

Secara umum, profil dan karakteristik SMK Pasundan Rancaekek menunjukkan kapasitas lembaga dalam mengelola sumber daya pendidikan, menerapkan kurikulum berbasis kompetensi, dan membangun nilai-nilai kebudayaan serta keislaman dalam praktik pendidikan sehari-hari. Dengan demikian, sekolah ini menjadi lokasi yang strategis untuk menggali lebih dalam praktik evaluasi pendidikan, khususnya pada aspek akademik yang menjadi fokus penelitian.

2.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

2.2.1 Sistem Evaluasi Akademik di SMK Pasundan

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, staf kurikulum, dan guru di SMK Pasundan, ditemukan bahwa sistem evaluasi pembelajaran di sekolah ini telah menerapkan berbagai bentuk penilaian, baik penilaian formatif maupun sumatif. Penilaian sumatif mencakup ulangan harian, kuis, dan tugas, sedangkan penilaian formatif meliputi Penilaian Tengah Semester (PTS), Penilaian Akhir Tahun (PAT), maupun Penilaian Sumatif Akhir Tahun (PSAT).¹

Hal ini sejalan dikemukakan Scriven (1996), yang membedakan evaluasi menjadi *formative evaluation* untuk perbaikan proses belajar, dan *summative evaluation* untuk melihat capaian akhir. Sejalan pula dengan teori evaluasi pendidikan yang menekankan fungsi formatif untuk memberikan umpan balik terhadap proses belajar, dan fungsi sumatif untuk mengukur pencapaian hasil belajar secara keseluruhan (Stufflebeam dan Coryn, 2014; Arifin, 2013).

Selain itu, terdapat perbedaan dalam penggunaan standar penilaian. Sebelumnya menggunakan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal), kini bergeser ke KKTP (Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran) pada Kurikulum Merdeka.² Perubahan ini mencerminkan prinsip *assessment for learning* yang lebih berorientasi pada capaian kompetensi siswa daripada sekadar angka (Black dan Wiliam, 1998). Dalam perspektif manajemen pendidikan Islam, perubahan kebijakan kurikulum ini menuntut adaptasi cepat dari guru, yang sejalan dengan pandangan Tilaar (2004) bahwa manajemen pendidikan adalah proses pengelolaan yang dinamis mengikuti perubahan sosial dan kebijakan.

Selain itu, sistem penilaian yang mengintegrasikan proses dan hasil ini sesuai dengan teori Bloom (1956) yang mengemukakan bahwa evaluasi harus mencakup tiga ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Dengan demikian, SMK Pasundan telah menerapkan pendekatan evaluasi yang holistik.

¹ Wawancara dengan Staf Kurikulum, Kania Dewi S.Pd., 15 September 2025 di Ruang Kepala Sekolah SMK Pasundan Rancaekek.

² Ibid.

2.2.2 Proses Penyusunan, Validasi dan Bobot Penilaian

Wawancara menunjukkan bahwa penyusunan soal ujian dilakukan oleh guru mata pelajaran masing-masing,³ kemudian dikompilasi oleh tim kurikulum untuk disunting dan divalidasi.⁴ Teori evaluasi Nitko (1996) menekankan bahwa soal harus valid (mengukur apa yang seharusnya diukur), reliabel (konsisten), dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Proses validasi penting untuk menjamin kualitas instrumen evaluasi agar sesuai dengan standar kompetensi. Menurut Tyler (2013), validasi instrumen evaluasi merupakan bagian dari perencanaan kurikulum yang sistematis, karena instrumen yang baik akan mencerminkan tujuan pembelajaran.

Dalam konteks manajemen pendidikan, hal ini menggambarkan adanya mekanisme *quality control* internal melalui kerja tim kurikulum. Dalam pendidikan Islam, upaya menjaga validitas instrumen juga selaras dengan prinsip amanah dan *itqan* (profesionalitas) yang harus dimiliki guru dalam melaksanakan tugas evaluasi (Fattah, 2011).

Bobot penilaian di SMK Pasundan disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran, misalnya aspek penampilan dan teknik penyampaian pada Bahasa Indonesia, serta pelafalan pada Bahasa Korea. Demikian pula standar penilaian dari jenis soal dalam penilaian, misalnya soal esai, penilaian diserahkan pada guru masing-masing mata pelajaran.⁵ Hal ini sesuai dengan pendekatan *Assessment for Learning* (AfL) (Black dan Wiliam, 1998) yang menekankan bahwa penilaian harus sesuai dengan kompetensi yang hendak dicapai. Dalam konteks manajemen pendidikan Islam, prinsip fleksibilitas ini dapat dikaitkan dengan konsep *tawazun* (keseimbangan) dalam penilaian, yakni menimbang seluruh aspek kompetensi siswa tanpa menekankan hanya pada aspek kognitif (Mulyasa, 2012).

³ Wawancara dengan Guru Mata Pelajaran Bahasa Korea, Zuriyatin S.Pd., 15 September 2025 di Ruang Kepala Sekolah SMK Pasundan Rancaekek.

⁴ Wawancara dengan Staf Kurikulum, Kania Dewi S.Pd., 15 September 2025 di Ruang Kepala Sekolah SMK Pasundan Rancaekek.

⁵ Wawancara dengan Kepala Sekolah Staf Kurikulum, Cecep Saepudin M.Pd., 15 September 2025 di Ruang Kepala Sekolah SMK Pasundan Rancaekek.

2.2.3 Objektivitas dan Kerahasiaan Nilai

Para informan menegaskan bahwa penilaian di SMK Pasundan relatif objektif dan tidak dipengaruhi kedekatan personal dengan siswa maupun orang tua.⁶ Bahkan terdapat kasus siswa yang tidak naik kelas,⁷ yang menunjukkan adanya konsistensi penerapan standar. Dalam teori evaluasi, objektivitas penilaian juga menjadi kriteria penting validitas dan reliabilitas instrumen evaluasi (Nitko, 1996).

Sekolah berkomitmen menjaga objektivitas penilaian dengan memastikan tidak ada intervensi eksternal, seperti orang tua. Hal ini relevan dengan teori CIPP Model (Stufflebeam, 1971), khususnya pada dimensi *Process Evaluation*, di mana mekanisme pelaksanaan evaluasi harus objektif, transparan, dan sesuai prosedur. Dalam perspektif pendidikan Islam, objektivitas penilaian sejalan dengan prinsip *al-'adl* (keadilan) yang menuntut guru bersikap adil terhadap seluruh peserta didik tanpa memandang latar belakang sosial atau hubungan personal (Al-Abrasyi, 1993).

Namun, informan juga mengakui bahwa objektivitas tetap sangat tergantung pada integritas guru. Guru yang memiliki idealisme dan memahami hakikat pendidik akan menjaga keadilan dalam penilaian.⁸ Hal ini sejalan dengan konsep *akhlak al-karimah* dalam pendidikan Islam, bahwa guru tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai moral dalam praktik pembelajaran (Marimba, 1989).

Terkait kerahasiaan pemberian nilai, guru mengisi format nilai yang disediakan kurikulum, lalu direkap dan dijaga kerahasiaannya hingga waktu pengumuman.⁹ Hal ini sejalan dengan prinsip manajemen pendidikan Islam yang menekankan amanah dalam pengelolaan administrasi (Arifin, 2013). Amanah ini bukan hanya pada aspek akademik, tetapi juga pada aspek moral dalam menjaga kerahasiaan dan kejujuran.

⁶ Ibid.

⁷ Wawancara dengan Kepala Sekolah Staf Kurikulum, Cecep Saepudin M.Pd., 15 September 2025 di Ruang Kepala Sekolah SMK Pasundan Rancaekek.

⁸ Wawancara dengan Guru Mata Pelajaran Bahasa Korea, Zuriyatin S.Pd., 15 September 2025 di Ruang Kepala Sekolah SMK Pasundan Rancaekek.

⁹ Wawancara dengan Staf Kurikulum, Kania Dewi S.Pd., 15 September 2025 di Ruang Kepala Sekolah SMK Pasundan Rancaekek.

2.2.4 Integrasi Nilai Budaya dan Religius dalam Evaluasi

SMK Pasundan menonjolkan nilai-nilai budaya Sunda dan religiusitas dalam proses pembelajaran dan evaluasi. Misalnya, program Rabu Nyunda yang mendorong siswa menggunakan bahasa dan pakaian Sunda, serta pembiasaan ibadah seperti salat dhuha.¹⁰ Integrasi nilai budaya dan agama ini sesuai dengan visi sekolah: “*Luhung Elmuna, Pengkuh Agamana, Jembar Budayana*”.

Dalam kerangka evaluasi pendidikan Islam, aspek yang dinilai tidak hanya kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotor, termasuk sikap, akhlak, dan ibadah siswa. Siswa yang memiliki karakter atau akhlak yang baik, rajin dan berprestasi di luar akademik mendapatkan tambahan nilai sebagai bentuk apresiasi.¹¹¹² Hal ini konsisten dengan pandangan Bloom (1956) dalam taksonomi pendidikan, serta diperkuat oleh konsep pendidikan holistik Islami (Azra, 1999), yang menekankan keseimbangan antara iman, ilmu, dan amal.

Visi Pasundan yang menekankan tiga nilai utama: *luhung elmuna, pengkuh agamana, jembar budayana*, menunjukkan integrasi evaluasi akademik dengan nilai budaya Sunda dan religiusitas Islam. Praktik ini sesuai dengan pandangan Azra (1999) yang menegaskan bahwa pendidikan Islam tidak hanya bertujuan menghasilkan insan cerdas secara intelektual, tetapi juga membentuk kepribadian religius dan berbudaya.

Program “Rabu Nyunda” sebagai bentuk internalisasi nilai budaya dalam pendidikan juga mencerminkan model *hidden curriculum* (Jackson, 2002), yakni pembelajaran nilai dan budaya yang berlangsung melalui pembiasaan sehari-hari di luar kurikulum formal.

Keunikan SMK Pasundan adalah mengintegrasikan nilai budaya Sunda, religiusitas Islam, dan tuntutan dunia usaha dan industri (DUDI). Bentuk nyata integrasi ini adalah program *Rabu Nyunda*, kerja sama dengan Axio, Yomart, Ria

¹⁰ Wawancara dengan Kepala Sekolah Staf Kurikulum, Cecep Saepudin M.Pd., 15 September 2025 di Ruang Kepala Sekolah SMK Pasundan Rancaekek.

¹¹ Wawancara dengan Kepala Sekolah Staf Kurikulum, Cecep Saepudin M.Pd., 15 September 2025 di Ruang Kepala Sekolah SMK Pasundan Rancaekek.

¹² Wawancara dengan Guru Mata Pelajaran Bahasa Korea, Zuriyatin S.Pd., 15 September 2025 di Ruang Kepala Sekolah SMK Pasundan Rancaekek.

Busana, hingga Telkom, serta penerapan visi yayasan dalam pembiasaan sikap religius siswa.¹³

Teori *hidden curriculum* (Jackson, 2002) relevan untuk menjelaskan internalisasi budaya dan nilai religius melalui kegiatan sehari-hari. Dalam perspektif pendidikan Islam, praktik ini sejalan dengan tujuan pendidikan untuk melahirkan insan *kamil* yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia (Azra, 1999).

Sementara itu, hubungan dengan DUDI menunjukkan implementasi konsep *link and match* yang dicanangkan pemerintah. Hal ini mendukung teori manajemen pendidikan kejuruan (Tilaar, 2004) bahwa keberhasilan SMK diukur dari kemampuan lulusannya beradaptasi dengan kebutuhan dunia industri.

2.2.5 Tantangan Administrasi dan Perubahan Kurikulum

Guru mengakui bahwa perubahan kurikulum yang cepat (dari K-13 ke Kurikulum Merdeka) menimbulkan kesulitan dalam adaptasi istilah dan prosedur penilaian.¹⁴ Guru merasa terbebani dengan administrasi, meskipun tetap berusaha menyesuaikan.¹⁵ Kepala sekolah menyoroti kelemahan sistem pendidikan nasional yang terlalu sering mengganti kurikulum, sehingga guru sebagai ujung tombak pendidikan mengalami kesulitan konsistensi.¹⁶

Perubahan kurikulum yang cepat (dari K-13 ke Kurikulum Merdeka hingga pengenalan *deep learning*) menjadi tantangan besar bagi guru. Menurut teori manajemen Mintzberg (1987), perubahan organisasi yang terlalu cepat dapat menyebabkan *role conflict* dan kebingungan di tingkat pelaksana.

Guru juga menghadapi beban administrasi yang berat, namun sekolah berupaya mengatasinya melalui *In-House Training* (IHT). Hal ini mencerminkan pendekatan *capacity building* dalam manajemen pendidikan (UNESCO, 2017),

¹³ Wawancara dengan Kepala Sekolah Staf Kurikulum, Cecep Saepudin M.Pd., 15 September 2025 di Ruang Kepala Sekolah SMK Pasundan Rancaekek.

¹⁴ Wawancara dengan Staf Kurikulum, Kania Dewi S.Pd., 15 September 2025 di Ruang Kepala Sekolah SMK Pasundan Rancaekek.

¹⁵ Wawancara dengan Guru Mata Pelajaran Bahasa Korea, Zuriyatin S.Pd., 15 September 2025 di Ruang Kepala Sekolah SMK Pasundan Rancaekek.

¹⁶ Wawancara dengan Kepala Sekolah Staf Kurikulum, Cecep Saepudin M.Pd., 15 September 2025 di Ruang Kepala Sekolah SMK Pasundan Rancaekek.

yaitu peningkatan kompetensi guru agar mampu beradaptasi dengan kebijakan baru.

2.2.6 Dinamika Manajemen Pendidikan di SMK Pasundan

Dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, dapat dipahami bahwa manajemen evaluasi pendidikan di SMK Pasundan berada dalam posisi *intermediate governance*: di satu sisi mengacu pada kebijakan pemerintah melalui Dinas Pendidikan, di sisi lain tetap memperhatikan regulasi Yayasan Pasundan sebagai penyelenggara pendidikan. Kepala sekolah memiliki kewenangan manajerial untuk mengintegrasikan kedua kebijakan tersebut agar tetap sejalan dengan kebutuhan sekolah di lapangan.¹⁷

Secara teori, hal ini sejalan dengan konsep manajemen berbasis sekolah (*school-based management*) yang menekankan adanya otonomi relatif di tingkat sekolah dalam mengelola kebijakan, kurikulum, dan evaluasi sesuai konteks lokal (Mulyasa, 2012). Namun, praktik di SMK Pasundan menunjukkan bahwa otonomi tersebut tidak sepenuhnya mutlak, melainkan tetap dalam kerangka regulasi yayasan dan dinas pendidikan.¹⁸

Informan menjelaskan bahwa program kerja sekolah harus mengacu pada visi-misi yayasan: *luhung elmuna, pengkuh agamana, jembar budayana*. Nilai-nilai ini menjadi acuan dasar dalam setiap kebijakan sekolah, termasuk dalam penyusunan program evaluasi pembelajaran.¹⁹ Di sisi lain, hal teknis seperti penyusunan soal, bobot penilaian, hingga implementasi kurikulum, mengacu kepada kebijakan dinas pendidikan.

Kondisi ini mencerminkan model *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2007), di mana kebijakan sekolah merupakan hasil integrasi antara berbagai aktor: yayasan, dinas pendidikan, dan sekolah. Sinergi ini memungkinkan evaluasi pendidikan tetap sesuai standar nasional namun tetap berakar pada nilai budaya

¹⁷ Wawancara dengan Kepala Sekolah Staf Kurikulum, Cecep Saepudin M.Pd., 15 September 2025 di Ruang Kepala Sekolah SMK Pasundan Rancaekek.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

lokal. Dalam perspektif evaluasi pendidikan Islam, integrasi visi yayasan dengan nilai religius merupakan penerapan prinsip *tarbiyah* yang tidak hanya mengukur aspek kognitif, tetapi juga akhlak dan karakter (Al-Abrasyi, 1993).

2.2.7 Hambatan dan Kendala yang Dihadapi

Hambatan utama yang muncul adalah pada aspek keuangan. Proposal anggaran sekolah disesuaikan dengan kapasitas keuangan yang ada, serta disesuaikan dengan kebijakan yayasan.²⁰ Hal ini menggambarkan penerapan prinsip efisiensi dalam manajemen pendidikan, sesuai dengan teori manajemen pendidikan bahwa setiap kegiatan harus memperhatikan efektivitas dan efisiensi sumber daya (Terry, 1996).

Selain itu, perubahan kebijakan kurikulum yang cepat (dari K-13, Kurikulum Merdeka, hingga wacana *deep learning*) menjadi tantangan serius bagi guru dan manajemen sekolah.²¹ Dalam kerangka CIPP Model (Stufflebeam, 1971), hal ini berhubungan dengan dimensi *Context* dan *Input*, di mana evaluasi pendidikan harus memperhatikan kesiapan sekolah dalam menerima kebijakan baru.

Salah satu kendala yang muncul adalah praktik siswa dalam PKL (Praktek Kerja Lapangan). Beberapa siswa tidak betah di lokasi PKL, pindah tempat, bahkan menghadapi *jobdesk* yang tidak sesuai jurusan.²² Masalah ini menunjukkan adanya gap antara kurikulum dan dunia kerja.

Dalam perspektif manajemen pendidikan, kondisi ini menegaskan pentingnya supervisi akademik (Purwanto, 2007) untuk memastikan bahwa kegiatan pembelajaran di lapangan sesuai dengan kompetensi yang direncanakan. Dari sudut pandang evaluasi pendidikan Islam, kendala ini harus ditangani dengan prinsip *amanah* dan *ihsan*, yakni memastikan keadilan dan ketepatan dalam menempatkan siswa sesuai potensi mereka.

²⁰ Ibid.

²¹ Wawancara dengan Staf Kurikulum, Kania Dewi S.Pd., 15 September 2025 di Ruang Kepala Sekolah SMK Pasundan Rancaekek.

²² Wawancara dengan Kepala Sekolah Staf Kurikulum, Cecep Saepudin M.Pd., 15 September 2025 di Ruang Kepala Sekolah SMK Pasundan Rancaekek.

2.3 Implikasi

Hasil *field report* menunjukkan bahwa SMK Pasundan menghadapi tantangan khas sebagai lembaga vokasional berbasis yayasan yang memadukan nilai Islami, kearifan lokal Sunda, serta tuntutan keterampilan vokasional sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Keunikan ini menegaskan pentingnya penerapan manajemen pendidikan yang integratif. Menurut Tilaar (2004), manajemen pendidikan perlu memperhatikan konteks sosial-budaya masyarakat agar proses pendidikan tidak tercerabut dari akar nilai-nilai lokal. Dalam perspektif Islam, pendidikan bukan hanya penguasaan keterampilan teknis, tetapi juga penguatan karakter religius dan moral (Al-Attas, 1999). Dengan demikian, sekolah vokasional Islam perlu mengembangkan manajemen yang berbasis spiritualitas, budaya lokal, sekaligus adaptif terhadap kebutuhan industri modern.

Kepala sekolah memiliki posisi strategis sebagai manajer pendidikan yang menjembatani kebijakan yayasan, regulasi dinas pendidikan, serta kebutuhan operasional sekolah. Hal ini sejalan dengan teori manajemen pendidikan Islam yang menempatkan kepala sekolah sebagai pemimpin dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan (POAC) (Mulyasa, 2012). Dalam konteks Islam, kepemimpinan pendidikan tidak hanya administratif, tetapi juga teladan moral (*uswah hasanah*) (Fattah, 2011). Oleh karena itu, kepala sekolah di SMK Pasundan dipandang menjadi aktor kunci dalam menjaga keseimbangan antara kepatuhan pada regulasi, inovasi manajemen, dan pembinaan karakter Islami.

Dari sisi evaluasi pendidikan, peran guru dan bagian kurikulum sangat dominan. Evaluasi dalam pendidikan Islam dipahami bukan sekadar pengukuran kognitif, tetapi mencakup penilaian holistik terhadap aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik (Arifin, 2013). Dalam praktiknya, evaluasi pembelajaran di SMK Pasundan menghadapi tantangan, misalnya dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), di mana siswa terkadang ditempatkan pada bidang kerja yang tidak sesuai dengan jurusan. Menurut Sukmadinata (2012), kesesuaian antara tujuan

pembelajaran dengan pengalaman belajar siswa merupakan indikator utama keberhasilan evaluasi pendidikan. Dengan demikian, strategi evaluasi harus terus diarahkan agar lebih akurat dalam mengukur ketercapaian kompetensi kejuruan, sekaligus memelihara nilai religius dan budaya Sunda yang menjadi identitas sekolah.

Kesiapan sarana prasarana merupakan faktor penting dalam efektivitas manajemen pendidikan. Teori manajemen pendidikan menegaskan bahwa sarana dan prasarana adalah bagian dari *input* pendidikan yang sangat menentukan kualitas proses belajar mengajar (Fattah, 2011). Dalam perspektif pendidikan Islam, penyediaan sarana prasarana juga merupakan bagian dari tanggung jawab amanah (*trusteeship*) yang harus dipertanggungjawabkan (Al-Ghazali dalam Bakar, 2009). Oleh karena itu, strategi pengembangan sekolah harus melibatkan kolaborasi antara yayasan, pemerintah, dan DUDI untuk memperkuat fasilitas pendidikan, baik dari sisi ruang belajar maupun peralatan praktik vokasional.

Ke depan, SMK Pasundan perlu memperkuat strategi manajemen kolaboratif dengan memadukan nilai Islami, kearifan lokal Sunda, dan kebutuhan industri. Emerson et al. (2012) menyebut pendekatan ini sebagai *collaborative governance*, di mana berbagai aktor (sekolah, yayasan, dinas pendidikan, DUDI, dan masyarakat) bekerja bersama mencapai tujuan pendidikan yang berkelanjutan. Dalam konteks pendidikan Islam, pendekatan kolaboratif ini sejalan dengan prinsip syura (musyawarah) untuk membangun kebijakan yang adil dan efektif (Nasution, 2001).

Strategi pengembangan SMK Pasundan di masa mendatang perlu diarahkan pada tiga fokus utama yang saling melengkapi dan membentuk satu kesatuan manajemen pendidikan yang holistik. Pertama, integrasi nilai Islami dan budaya lokal Sunda harus terus diperkuat dalam setiap aspek manajemen dan pembelajaran. Pendidikan vokasional di lingkungan sekolah Islam tidak hanya dituntut untuk menghasilkan lulusan yang kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki akhlak mulia, karakter religius, dan kearifan budaya. Menurut Al-Attas (1999), pendidikan Islam sejatinya adalah proses pembentukan insan yang beradab, sehingga dimensi moral dan spiritual tidak boleh dipisahkan dari keterampilan vokasional. Dalam

konteks SMK Pasundan, nilai religius dan budaya Sunda seperti *silih asah, silih asih, dan silih asuh* dapat diinternalisasikan melalui kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, maupun tata kelola sekolah sehingga lulusan tidak hanya siap kerja, tetapi juga mampu menjaga identitas keislaman dan lokalitasnya.

Kedua, penguatan jaringan kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) menjadi keharusan agar kompetensi lulusan selalu relevan dengan dinamika kebutuhan pasar kerja. Wawancara menunjukkan bahwa SMK Pasundan telah menjalin kerja sama dengan berbagai mitra industri seperti Axio, Yomart, hingga perusahaan teknologi dan retail lainnya. Namun, tantangan yang masih dihadapi adalah bagaimana memastikan keberlanjutan, kesesuaian, dan kualitas implementasi dari kerja sama tersebut. Menurut teori *link and match* pendidikan vokasi (Tamrin et al., 2018), hubungan sekolah dengan DUDI harus berbentuk simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan, baik dalam penyediaan tempat praktik kerja lapangan (PKL), penyusunan kurikulum berbasis kompetensi, maupun rekrutmen tenaga kerja. Dengan memperkuat jejaring kemitraan, SMK Pasundan dapat mencetak lulusan yang tidak hanya memiliki sertifikasi kompetensi, tetapi juga pengalaman praktis dan jejaring profesional yang memudahkan mereka memasuki dunia kerja.

Ketiga, peningkatan kualitas sarana dan prasarana merupakan fondasi penting agar proses pembelajaran berjalan efektif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Keterbatasan ruang kelas, kapasitas siswa, serta peralatan praktik yang diungkapkan dalam wawancara menunjukkan perlunya perhatian serius pada aspek infrastruktur pendidikan. Fattah (2011) menegaskan bahwa sarana dan prasarana merupakan salah satu *input* pendidikan yang sangat memengaruhi mutu proses belajar-mengajar.

Dalam perspektif pendidikan Islam, penyediaan fasilitas yang memadai merupakan bentuk amanah yang harus dipertanggungjawabkan untuk kemaslahatan peserta didik (Al-Ghazali dalam Bakar, 2009). Oleh karena itu, SMK Pasundan perlu membangun strategi kolaboratif dengan yayasan, pemerintah, serta mitra industri dalam investasi sarana prasarana modern, khususnya laboratorium kejuruan berbasis teknologi digital, ruang kelas yang nyaman, serta sistem pembelajaran

berbasis teknologi informasi. Hal ini akan menjadikan sekolah lebih siap menghadapi tuntutan Revolusi Industri 4.0 dan transformasi digital dalam pendidikan vokasi.

Dengan mengintegrasikan nilai Islami dan budaya lokal, memperkuat jaringan kemitraan dengan DUDI, serta meningkatkan kualitas sarana prasarana, SMK Pasundan berpotensi menjadi model sekolah vokasional yang unggul, adaptif, dan berdaya saing tinggi, tanpa kehilangan akar identitas budaya dan religiusnya.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Sistem evaluasi pembelajaran di SMK Pasundan telah mengadopsi pendekatan evaluasi modern yang menggabungkan teori evaluasi pendidikan konvensional dan nilai-nilai pendidikan Islam. Evaluasi dilakukan melalui kombinasi penilaian formatif dan sumatif yang disusun secara sistematis oleh guru dan divalidasi oleh tim kurikulum.

Perubahan dari KKM ke KKTP dalam Kurikulum Merdeka mencerminkan orientasi baru pendidikan yang berfokus pada pencapaian kompetensi dan pembelajaran bermakna (*assessment for learning*). Secara praktis, SMK Pasundan telah menerapkan evaluasi yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, sejalan dengan taksonomi Bloom dan prinsip *tawazun* dalam pendidikan Islam.

Objektivitas dan kerahasiaan penilaian dijaga melalui komitmen integritas guru, serta sistem administrasi yang amanah dan transparan. Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan beban administratif, perubahan kebijakan kurikulum yang cepat, serta kendala pada praktik kerja lapangan siswa. Hal ini menegaskan perlunya peningkatan *capacity building* guru dan koordinasi yang lebih erat antara sekolah dan dunia industri.

Dari sisi manajemen, SMK Pasundan berada dalam kerangka *intermediate governance* yang mengintegrasikan regulasi Dinas Pendidikan dengan visi Yayasan PDM Pasundan, mencerminkan model *school-based management* yang fleksibel namun tetap terarah. Pendekatan ini juga selaras dengan *collaborative governance* yang melibatkan aktor multi pihak dalam penyusunan dan implementasi kebijakan pendidikan.

Secara khusus, integrasi nilai budaya Sunda dan religiusitas Islam menjadi kekuatan khas sekolah dalam membentuk sistem evaluasi yang tidak hanya mengukur aspek akademik, tetapi juga membentuk karakter siswa. Hal ini mencerminkan penerapan pendidikan holistik Islami yang menyeimbangkan antara iman, ilmu, dan amal.

Dengan demikian, praktik evaluasi pembelajaran di SMK Pasundan tidak hanya bersandar pada prinsip akademik formal, tetapi juga terintegrasi dengan nilai-nilai moral, budaya lokal, dan adaptasi terhadap kebijakan nasional. Model ini dapat menjadi referensi untuk pengembangan evaluasi pendidikan yang kontekstual, berakar pada nilai lokal, namun tetap responsif terhadap tuntutan global.

3.2 Saran

Bagi mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, praktik evaluasi pendidikan di SMK Pasundan dapat menjadi sarana untuk memperkaya wawasan akademik sekaligus pengalaman praktis. Mahasiswa perlu memperdalam literasi evaluasi pendidikan, baik yang berbasis teori konvensional seperti taksonomi Bloom, evaluasi formatif-sumatif, maupun teori evaluasi pendidikan Islam yang menekankan prinsip *tawazun*, *amanah*, dan *maslahah*. Melalui kegiatan *micro research* di sekolah mitra, mahasiswa akan terbiasa menghubungkan teori dengan realitas manajemen pendidikan di lapangan. Selain itu, mahasiswa juga perlu mengasah keterampilan *capacity building*, sehingga dapat berkontribusi melalui pengembangan model evaluasi integratif yang menggabungkan penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan indikator spiritualitas serta budaya lokal, sehingga memberikan manfaat nyata bagi sekolah Islam maupun lembaga pendidikan vokasional yang mengintegrasikan nilai budaya dan religius di dalamnya.

Sementara itu, bagi pihak sekolah SMK Pasundan, pengembangan dapat diarahkan pada beberapa langkah strategis. *Pertama*, sekolah perlu memperkuat penerapan KKTP agar asesmen benar-benar berorientasi pada pencapaian kompetensi dan pembelajaran bermakna, bukan sekadar pengukuran angka. Hal ini harus didukung dengan *capacity building* guru secara berkelanjutan, khususnya terkait penyusunan instrumen asesmen autentik, evaluasi berbasis proyek, serta integrasi nilai budaya dan religius dalam rubrik penilaian. *Kedua*, kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) harus lebih sistematis, misalnya melalui penyesuaian penyusunan rubrik penilaian praktik kerja lapangan (PKL) yang disepakati bersama sehingga relevan dengan kebutuhan kompetensi kejuruan

dan nilai karakter. Ketiga, sekolah juga perlu mengoptimalkan teknologi dalam sistem administrasi evaluasi melalui penggunaan *Learning Management System* (LMS) atau aplikasi digital penilaian untuk mengurangi beban administratif guru sekaligus menjaga transparansi. *Keempat*, integrasi nilai Islami dan budaya Sunda dapat diformulasikan dalam instrumen evaluasi karakter, dan diperkuat agar menjadi ciri khas nilai keunggulan dalam penilaian yang menekankan keterampilan teknis, sekaligus kedisiplinan, akhlak, dan kearifan lokal secara simultan. *Kelima*, sekolah perlu membangun mekanisme monitoring dan evaluasi internal secara berkelanjutan, di mana hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan kurikulum, strategi pembelajaran, dan manajemen sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-abrasyi, M. A. (1993). *Al-Tarbiyah al-Islamiyah Wa Falasifatuh: Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Attas, S. M. N. (1999). *The Concept Of Education In Islam, A Frame Work. For An Islamic Philosophy Of Education*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. doi: [10.1093/jopart/mum032](https://doi.org/10.1093/jopart/mum032)
- Arifin, Z. (2013). *Evaluasi Pembelajaran: Prinsip, Teknik, Prosedur*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Azra, A. (1999). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milinium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Bakar, B. A. (2009). *Ringkasan Ihya 'Ulumuddin*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Black, P., & Wiliam, D. (1998). Assessment and classroom learning. *Assessment in Education: principles, policy & practice*, 5(1), 7–74.
- Bloom, B. S. (1956). *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals*. New York: David McKay Company Inc.
- Bogdan, R. C., & Biklen, K. S. (1992). *Qualitative Research for. Education: An Introduction to Theory and Methods*. London: Allyn & Bacon.
- Creswell, J. W. (2023). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset (2 ed.)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. doi: [10.1093/jopart/mur011](https://doi.org/10.1093/jopart/mur011)
- Fattah, N. (2011). *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Jackson, P. (2002). Life in classrooms. Dalam *Teaching and learning in the primary school* (hlm. 123–128). London: Routledge.
- Marimba. (1989). *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Al-Maarif.
- Ma'sumah, E. N. (2024). Konsep Evaluasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Islam.

Muaddib: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 468–478.

- Maulani, S. (2025, Januari 8). SMK Pasundan Rancaekek Berikan Hak Penuh Siswa, Orangtua: Anak Tetap Sekolah Meski Ada Tunggakan. Diambil 18 September 2025, dari Jabarekspres.com website: <https://jabarekspres.com/berita/2025/08/01/smk-pasundan-rancaekek-berikan-hak-penuh-siswa-orangtua-anak-tetap-sekolah-meski-ada-tunggakan/>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Mintzberg, H. (1987). *Crafting strategy*. Boston: Harvard Business School Press Boston, MA.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2002). *Paradigma Pendidikan Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2012). *Manajemen berbasis sekolah: Konsep, strategi dan implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, H. (2001). *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press.
- Patton, M. Q. (2014). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice*. London: Sage publications.
- Purwanto, M. N. (2007). *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Scriven, M. (1996). The Theory behind Practical Evaluation. *Evaluation*, 2(4), 393–404. doi: [10.1177/135638909600200403](https://doi.org/10.1177/135638909600200403)
- Spradley, J. P. (1980). *Participant Observation*. USA: Holt, Rinehart and Winston.
- Stufflebeam, D. L. (1971). *The relevance of the CIPP evaluation model for educational accountability*. Ohio: Ohio State University.
- Stufflebeam, D. L., & Coryn, C. L. (2014). *Evaluation theory, models, and applications*. New York: John Wiley & Sons.
- Sukmadinata, N. S. (2012). *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tamrin, A. G., Slamet, S., & Soenarto, S. (2018). The link and match of the demand

and supply for productive vocational school teachers with regard to spectrum of vocational skills in the perspective of education decentralization. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 8(1), 40. doi: [10.21831/jpv.v8i1.15135](https://doi.org/10.21831/jpv.v8i1.15135)

Terry, P. M. (t.t.). *Using Total Quality Management Principles To Implement School-Based Management* (1996 ed.). Fort Wayne: Purdue University Fort Wayne.

Tilaar, H. A. R. (2004). *Manajemen pendidikan nasional: Kajian pendidikan masa depan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Tyler, R. W. (2013). Basic principles of curriculum and instruction. Dalam *Curriculum studies reader E2* (hlm. 60–68). London: Routledge.

UNESCO. (2017). *Education for Sustainable Development Goals: Learning objectives*. Paris: UNESCO. doi: [10.54675/CGBA9153](https://doi.org/10.54675/CGBA9153)

LAMPIRAN TRANSKRIP WAWANCARA

Keterangan :

Pw : Pewawancara

SK : Informan Staf Kurikulum

GMP : Informan Guru Mata Pelajaran

KS : Informan Kepala Sekolah

Pw : Jenis penilaian apa saja yang digunakan di SMK Pasundan, tugas, atau ujian praktik, SMK ada ujian praktik, penilaiannya mengenai metode seperti apa?

SK : Kalau dari penilaian itu kita ada dua, ada sumatif dan normatif. Sumatif itu didapatkan dari nilai harian biasanya dari bapak ibu guru. Nilai ulangan, nilai kuis, tugas. Kalau formatif itu nilai akhir. Seperti Kayak ujian PTS, PAT, PSAT. Nah itu dilakukannya di akhir jenjang atau akhir semester.

Pw : Kalau jenis penilaian itu, apakah ada standar yang ditetapkan? Bobot penilaiannya seperti apa.

SK : Ada, Pak. Gimana mata pelajarannya. Kalau dulu ada KKM. Sekarang jadi KKTP, karena kita menggunakan kurikulum merdeka. Sama kurikulum K-13 untuk Kelas 12. Untuk format penilaian itu dikembalikan lagi ke guru masing-masing aspeknya apa saja yang dijadikan penilaian. Semisal untuk mata pelajaran saya Bahasa Indonesia, dengan materi misalnya drama, Kalau misalkan praktik, biasanya saya menggunakan aspek-aspek penilaian misalnya dari segi penampilan, lalu teknik penyampaiannya seperti apa, apa namanya? Presentasi atau vokal dan yang lainnya itu masuk ke informasi dan lain sebagainya masuk ke penilaian, aspek penilaian.

GMP : Kalau misalnya dari bahasa asing, mungkin kalau saya bahasa Korea, misalnya dari pelafalannya, dan sebagainya.

Pw : Berarti untuk pertanyaan ketiga, sudah terjawab apakah sekolah menggunakan sistem penilaian berbasis kompetensi atau penilaian acuan normal.

KS : perlu diketahui bentuk soal biasanya *multiple choice* dan esai. Bobot penilaian Esai itu tergantung kembali kepada guru masing-masing.

Pw : Nah pertanyaan selanjutnya, bagaimana sekolah memastikan objektivitas dan keadilan dalam proses penilaian? Karena kadang suka ada, ketika si orang tuanya sering ada pendekatanlah memberikan sesuatu ke guru. Ini dikhawatirkan mengganggu penilaian, objektivitas. Nah, menurut Ibu, seperti apa sekolah ini bisa memastikan bahwa guru itu bisa objektif menilai siswanya.

SK : Kalau menurut kami sih ya, di SMK Pasundan, Insya Allah objektif, Pak. Karena tidak ada yang namanya pendekatan ini saudara si Anu, misalnya. Tidak ada. Misalnya ini lebih dekat. Sering memberi sesuatu, misalkan ya.

KS : kalau di tingkat TK, SD mungkin, Pak. Mungkin itu berjalan. Tapi kalau di tingkat SMK, apalagi di sini, rasanya tidak terlalu ada yang seperti itu, kemungkinan ada, tapi kecil persentase. Jadi masih tetap menilai secara objektif.

- GMP : nah itu balik lagi ke pribadi gurunya masing-masing gitu ya misalnya dia itu memegang prinsip hakikat guru apa tidak yang memang harusnya kan objektif tidak memandang dia saudaranya, anaknya, atau dikasih apa. tapi kalau disini, insya Allah Karena ada tanggung jawab. Karena, guru-guru disini juga punya idealisme yang masih berpegang.
- KS : objektivitas itu dibuktikan, bahwa tahun kemarin itu sampai 5 orang yang tidak naik kelas, itu membuktikan bahwa kapasitas pendidikan di penilaian itu mengacu pada acuan yang telah ditentukan
- Pw : di SMK Pasundan nilai budaya dikedepankan, nilai religius dikedepankan juga? Ini salah satu keunggulannya
- KS : saya membuat judul disertasi itu Peran serta kualitas SDM sumber daya manusia dalam rangka memunculkan visi-misi Pasundan, kan nilai visi misi pasundan itu ada 3, 1) luhung elmuna 2) pengkuh agamana 3) jembar budayana, yang 3 itu dikemas salah satu bentuk aplikasinya itu adalah bentuk pembiasaan yang di laksanakan. Itu tujuannya. yang kedua insya Allah mulai tahun ini ada yang disebut dengan Rabu Nyunda. Mungkin ini dalam rancangannya, termasuk mungkin nanti pakaiannya Rabu harus pakaian Sunda. Terus semua bahasa harus Sunda. Jangan sampai hiang Bahasa terus leungit bangsana.
- Pw : Bagaimana nilai siswa direkap dan dikeluarkan sekolah ini? Apakah sudah mulai pakai aplikasi?
- GMP : Biasanya di pihak kurikulum itu memberikan *soft file* untuk diisi. Jadi sudah diset si guru-guru mata Pelajaran tinggal ngisi. masukin nilai PTS, sumatif dan formatifnya.
- SK : Jadi nilai itu terdiri dari dua, ada nilai sumatif, nilai formatif. Biasanya nilai sumatif itu kalau di K-13 itu terdiri dari beberapa TP. Misalnya nilai sumatif ada TP 1. tp2, tp3, tp4 nah ditambahkan dengan nilai formatif, nilai formatif itu ada PTS, PSAT nah itu biasanya dirata-ratakan. Ada rumusnya
- Pw : Ada kasus, bu, ada beberapa sekolah, , kerahasiaan nilai siswa itu kadang suka bocor sebelum waktunya, gitu ya. bagaimana di SMK Pasundan ini memastikan keamanan dan kerahasiaan nilai siswa sesuai?
- SK : Pertama sesuai dengan ketentuan saja, nilai itu diberikan misalnya sesudah PTS. Kalau nilai formatif habis sekarang sehabis PSTS. Jadi nilai raport itu akumulatif, termasuk aspek sikap, ada penilaian, ada afektif psikomotor dan kognitif.
- Pw : adakah sentiment budaya, atau penilaian didasarkan pada aspek lain di luar teknis, misalnya sikap dan perilaku siswa, sehingga misalnya ada siswa yang perilaku akhlnya baik diberikan tambahan nilai?
- GMP : Pasti ada. Murid yang aktif, kreatif, atau sikapnya akhlnya baik, biasanya diprioritaskan mendapat nilai yang baik. karena kan tujuannya pendidikan bukan hanya kognitif saja. Ini nilai sikap pun yang akan berpengaruh kepada nilai yang didapat oleh anak.
- KS : Apresiasi. Iya, apresiasi. Jadi hari ini mungkin yang termasuk siswa yang akhlnya baik, rajin ibadah, soleh mah, nilainya jangan sampai turun atau kurang dari KKM. Jadi saya sepakat dengan bu guru, tujuan pendidikan itu bukan hanya cerdas tapi sikap, karakter, afektifnya.

- Pw : Bagaimana proses penyusunan soal evaluasi, ujian semester di SMK Pasundan, dan siapa saja yang terlibat untuk pembuatan materi soal?
- SK : Untuk penyusunan materi soal itu diserahkan kepada guru mapel masing-masing. Nanti dikumpulkan di tim kurikulum untuk diolah, diedit dan sedemikian rupa untuk dipak menjadikan satu *file* soal. Misalnya pertahun sekarang PSTS ganjil tahun 2025-2026. Kita susun secara Demikian, begitu pula dengan format penilaian pada akhir nanti PSAT beres, PSTS beres.
- KS : Diberikan format penilaiannya sesuai dengan format yang ada. pembuatan soal-soal itu diserahkan kepada guru masing-masing. Hanya dalam hal ini, panitia sekolah, misalkan hari ini kan rencana minggu depan PSTS itu kurikulum menginstruksikan kepada seluruh guru untuk membuat soal. Jumlahnya ditentukan. Jumlahnya 20, 20 pilihan ganda esai 5
- GMP : Tapi itu untuk tengah semester ya Pak. Untuk akhir semester itu 40 ya? Iya 40. Terus pemeriksaan pun itu diserahkan kepada guru masing-masing. Nanti nilainya diserahkan ke kurikulum untuk di olah.
- Pw : Sebelum disampaikan ke siswa atau ke murid, apakah ada proses validasi dulu ke soal itu apakah sudah sesuai?
- SK : Tim kurikulum punya format sendiri untuk format soal-soal. nanti pun ada pengecekan ada beberapa guru yang misalkan penulisan soal tidak sesuai dengan format yang ada, maka kami dari tim kurikulum atau PSTS memperbaiki lagi misalnya kalau ada soalnya kurang lengkap, kesalahan penulisan (*typo*), misalnya harusnya opsionalnya ABCDE tapi e nya kelewat misalnya bisa diperbaiki lagi. ada *editing*
- Pw : Terkait administrasi, banyak yang harus dilalui, sekarang Sulingjar, segala macam lah, apakah proses ini mengganggu mempersiapkan ibu ketika berbarengan dengan evaluasi peserta didik ini ke anak-anak siswa. dengan banyaknya administrasi yang harus diselesaikan, dikerjakan oleh para guru gitu, apakah ini bisa mengganggu terhadap kegiatan evaluasi ke siswa ini?
- GMP :Mengganggu sih kan tidak, ya mengganggu. Cuma secara itu mah engga. Karena sekarang itu berubah-berubah lagi ya, dari kurikulum K-13 berubah jadi sekarang kurikulum Merdeka dan ternyata di dalamnya juga berubah lagi isinya. istilahnya berubah, jadi membuat kami guru-guru itu kesulitan menyesuaikan dengan pengistilahan kurikulum terbaru. Tapi kan intinya sama. Cuma kan dulu misalkan kita tidak mengenal TP. Dulu mah tujuan pembelajaran aja. Dulu KD, sekarang jadi TP. misalkan CP, sekarang kan ada CP. Dulu mah kan mungkin materi ajar aja.
- Pw : Itu biasanya, Bu, sosialisasi perubahan itu Kita mengikutinya ada waktu-waktu tertentu?
- SK : Ada IHT, *In-House Training*. Jadi kita dibekali dulu sebelum masuk ke Penyesuaian terbaru.
- Pw : Itu diselenggarakannya oleh dinas atau sekolah, atau siapa yang menyelenggarakan?
- SK : Dari pengawas
- KS : Kelemahan kurikulum di kita, kita 5 tahun ini sudah Ganti 3 kali kurikulum, ini kelemahan kita, sementara kita sekolah selaku ujung tombak pembelajaran di bawah. Ketika ada kebijakan baru, berarti kami pun dari

pihak sekolah menyesuaikan. Sekarang kan yang lagi nge-trend, *deep learning*. Maka, kegiatan itu harus kami sosialisasikan melalui *workshop*, melalui IHT, gitu kan. Padahal yang kemarin saja kita masih bermasalah belum selesai. Ini harusnya *deep learning*, kita pelajari dengan *deep learning*. Artinya tim kurikulum mempersiapkan. Tapi saya seorang kepala sekolah menginstruksikan kepada guru-guru untuk mempersiapkan untuk *workshop* atau IHT berkenaan dengan *deep learning*, misalkan kita mengambil nara sumber dari mana? Biasanya pengawas gitu. jadi pengawas sebagai narasumbernya yang menjelaskan apa itu di *deep learning* sampai A sampai z nya gitu. Walaupun itu tidak cukup dalam Satu hari gitu, harusnya dua hari, cukupnya seminggu kalau kita ingin lebih mendalam seperti itu. Sementara kan di lapangan, misalkan minggu depannya kita sudah mulai terjun ke KBM, pembelajaran. Salah satu kelemahan kita kan harusnya kurikulum itu, berubah 10 tahun sekali, 10 tahun lah di evaluasi, ini belum 10 tahun, kemarin saja 5 tahun sudah 3 kali Ganti . Biasanya itu pergantian 5 tahun sekali.

GMP : yang sekarang aja di SMK Pasundan terjadi itu, Menyesuaikan deep learning itu Pak kadang kami yang tujuh kebiasaan Indonesia sehat yang pagi ceria itu kan Indonesia hebat, kami lewatkan. misalnya kan pagi-pagi biasanya kami itu kan solat duha, sedangkan olahraganya itu mereka masing-masing di rumah. kan pagi ceria itu harus ada. Minimal senam lah.

Pw : Kita disuruh bikin videonya ya bu?

GMP : Iya, dulu awal-awal aja awal-awal aja beberapa itu, udah ke sana nya ya sudah jarang dilakukan, karena kayaknya berabe juga, Pak,

KS : kalau tiap harus terus-terusan. Karena beresiko ke KBM berikutnya. Itu kan tidak cukup 10 menit, 20 menit. Kalau anak, misalkan dari awal, kemudian anak, setelah olah raga, pasti ingin istirahat, mengganti baju, atau jajan. Jadi ada sedikit mengganggu menyesuaikan dengan kurikulum terbaru itu.

Pw : Selain dari segi administrasi, Pak ya. Dari kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, itu yang wajib dilakukan. Jadi peran guru tuh makin kesini, makin berat. Sekarang saya berlanjut ke evaluasi Pendidikan, dari konteks manajemen. Apakah di SMK, ya SMK Pasundan standar manajemennya mengacu yang diatur standarnya oleh Yayasan. Atau secara otonomi lembaga, misalnya SMA, dengan SMK atau SMP berbeda, atau sama mengacunya?

KS : Yang pertama, bahwa Kepala sekolah itu mempunyai kebijakan masing-masing. Apakah kebijakan yang harus dilaksanakan berdasarkan instruksi daripada dinas pendidikan, ataupun kebijakan yang berdasarkan mengacu kepada yayasan. Ada kalanya kalau kolaboratif kemudian diintegrasikan. Tapi yang namanya kepala sekolah mungkin tidak akan lepas daripada kebijakan yayasan. Yayasan juga tidak akan lepas kebijakannya daripada dinas pendidikan. Hanya pengelola di sekolah mah tetap aja. Pimpinannya adalah kepala sekolah, sebagai manajerial.

Pw : menurut bapak kepala sekolah, lebih sulit atau lebih mudah kemana? mengikuti kebijakan dari yayasan atau kebijakan yang ditentukan oleh

- pemerintah daerah?
- KS : Enggak, sebetulnya tidak harus dipersulit, karena itu harus sejalan. Kebijakan yayasan dalam hal itu mungkin sebagai apa ya, penyelenggara pendidikan saja. Nah karena kebijakan berkenaan dengan teknis, teknis segala macamnya itu kan dari dinas, kita ngacunya dari dinas. Kalau yayasan yang punya ini aja, yang punya apa wadah saja.
- Pw : tapi ada kebebasan untuk membuat program kerja yang improvisasi di luar yang ditentukan oleh dinas atau yayasan?
- KS : Program kerja itu harus mengacu kepada program yayasan. Tadi, yang tiga (visi misi Pasundan) itu kan ngacunya ke situ, ke yayasan. aplikasi di lapangannya, ya disesuaikan dengan apa namanya, situasi dan kondisi. kita juga, sekiranya yang tidak mampu, tidak dilaksanakan, sekiranya ini tidak diacc, misalkan oleh yayasan, ya kita tidak bisa. Contoh, misalkan, kemarin kan ini, kita, yang daftar itu banyak. Kapasitas ini, 6 kelas. Yang lebihnya kita buang. Kenapa? Kapasitas kelas tidak mencukupi. Itu salah satu contoh konkret antara pihak sekolah dan pihak yayasan. Walaupun pihak dinas pendidikan, sekalipun mangga wae mau sekelas kelas 50 siswa, tapi kan kita yang di lapangan tahu persis ngajar itu seperti apa, jangan kan 50, 36 saja sudah kerepotan. jadi ada kebijakan masing-masing, tetap saja kita mengacu kepada secara teknis Pendidikan mah ke dinas Pendidikan. Yang namanya yayasan itu disebut dengan penyelenggara pendidikan. Membantu pendidikan di tiap sekolah.
- Pw : ada hambatan-hambatan, Pak, kendala-kendala dalam mengelola SMK Pasundan?
- KS : Hambatan selalu ada. Contoh, misalkan kita dalam keuangan nih. Ini keuangan biasanya antara Yayasan dengan kepala sekolah itu. Atau misalkan taruhlah begini, Pihak kurikulum mengajukan proposal anggaran untuk kegiatan PSS. Kita kan analisis, kita ajukan. Terkadang, kita kan harus acc yayasan. Setelah acc kita ajukan ke yayasan, ternyata bisa saja hasilnya berbeda. kalau misalkan dari sekolah mengajukan 100 juta, misalnya kepala sekolah, bisa saja, oh dengan alasan ini-ini ini, efesien, ini diturunkan menjadi 75 juta, itu bisa saja terjadi. Ya, sesuai kebutuhannya. Sesuai dengan kapasitas kemampuan daripada yayasan juga.
- Pw : SMK Pasundan ini menurut saya memiliki keunikan tersendiri, karena memang mengadukan nilai-nilai budaya sunda, nilai-nilai religius, dan tuntutan dunia usaha dan dunia industri. bapak sendiri punya strategi tertentu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang disesuaikan dari segi teknologi, dari segi kejuruan tercapai, tapi nilai-nilai budaya dan religius tetap terpelihara di lingkungan sekolah.
- KS : Ya kebetulan Pasundan itu sedang kerjasama dengan Axio. Tanggal 24 september 2025 kita diundang untuk study banding ke kuningan, ya kita kan seleksi nasional dulu, lalu kerjasama, itu salah satu kerjasama di dudi (dunia usaha dunia industry). kerjasama kita juga selain dengan Aksio sedang proses untuk mendapatkan bantuan. Selain itu kita juga bekerjasama dengan Yomart, kemudian dengan Ria Busana, kemudian dengan jaya Plaza (Bandung Computer Mall). Terus, MOU-nya banyak. Misalkan anak-anak

kita di BTC ya, itu kalau misalkan, apa namanya, PKL, untuk jurusan BDP, itu kita kerjasama kemarin itu dengan Ria Busana, dengan Yomart. disitu, jadi anak-anak difokuskan disitu untuk PKL. Tapi untuk TKJ itu ya tersebar dari mulai Rancaekek sampai ke Bandung, gitu. Nah, kebetulan kan di kita ada Wakil Kepala Sekolah yang di bidang Hubin (hubungan industri). Nah, itu yang bertugas kerjasama dengan mana, misalkan kemarin ada dari Telkom, ada dari Bank, menjalin kerjasama, silahkan Pak kalau mau PKL, kami menyediakan lahan untuk anak-anak Pasundan. Karena mungkin tadi SMK Pasundan yang di Rancaekek telah dikenal, dan reputasinya cukup baik di mata DUDI. Jadi, pihak-pihak perusahaan itu ingin kerjasama dengan kami.

Pw : Pak Ada semacam beban, Pak, mempertahankan atau meningkatkan apa yang sudah dicapai sekarang?

KS : Beban ada. Biasanya yang kasus. Contohnya di beberapa tahun ke belakang ada anak-anak yang misalkan ngutil. Kan siswa ga semuanya sama nih. Atau misalkan anak yang te cicing lah. Baru semingg PKL ingin pindah teu betah, cari lagi, ini Ini kan masalah-masalah. Atau misalkan ketidakhadiran anak. Tapi kan setiap orang anak itu punya pembimbing. Biasanya yang berkomunikasi, dalam beberapa hari ini di-follow up oleh tim. Biasanya tim, apa namanya? Kaprog ya? Tim Kaprog. Yang ini ada keluhan-keluhan karena anak tidak melaksanakan PKL. Misalkan satu minggu tidak hadir, dan lain sebagainya. Nah, kendala sebenarnya itu. Tiap tahun itu selalu ada itu. Anak-anak yang pindah tempat, gitu ya, pindah tempat PKL. Mau pindah karena tidak betah. Padahal, untuk SMK Pasundan Rancaekek, dulu-dulu kita punya cara, anak ditempatkan untuk PKL-nya. Karena terjadi itu, yang tadi masalah terjadi, anak-anaknya diberikan kebebasan, silahkan mencari. Padahal kita sudah menyediakan perusahaan-perusahaan yang sudah MOU dengan kita. tapi kendalanya yang masih hari ini ada, terkadang siswa tidak sesuai dengan jobdesknya masing-masingnya, misalkan disuruh ngasuh anak, disuruh-suruh. di kita itu di lapangan kadang terjadi seperti itu, itu kendala yang sedang kami rapikan, supaya anak PKL itu sesuai dengan jurusannya gitu, misalkan jurusannya TKJ di komputer, minimal ngoprek komputer.

LAMPIRAN DOKUMENTASI *FIELD RESEARCH***Gambar 1 Dokumentasi Wawancara**

Sumber : Peneliti, 2025.

Gambar 2 Dokumentasi In House Training Kurikulum Merdeka

Sumber : SMK Pasundan, 2022.

Gambar 3 Sarana SMK Pasundan

Sumber : Peneliti, 2025.

Gambar 4 Evaluasi Berbasis Komputer

Sumber : SMK Pasundan, 2024.